

NEW UZBEKISTAN - A NEW NEIGHBORHOOD

Azizova Dilnoza Adham qizi

NamDU 2-kurs magistranti

+998990865591

<https://doi.org/10.5281/zenodo.5449419>

ARTICLE INFO

Received: 25th August 2021

Accepted: 30th August 2021

Online: 05th September 2021

KEY WORDS

*independence,
parliament, address of
the president, politics,
militancy, cooperation*

ABSTRACT

This article discusses the development of good-neighborly relations of the Republic of Uzbekistan with the countries of Central Asia and Europe and cooperation with them.

YANGI O'ZBEKISTON- YANGI QO'SHNICHILIK

Azizova Dilnoza Adham qizi

NamDU 2-kurs magistranti

+998990865591

MAQOLA TARIXI

Qabul qilindi: 25-avgust 2021

Ma'qullandi: 30- avgust 2021

Chop etildi: 05- sentabr 2021

KALIT SO'ZLAR

*mustaqillik, parlament,
president murojaatnomasi,
siyosat, qo'shnichilik,
hamkorlik.*

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada O'zbekiston Respublikasining Markaziy Osiyo va Yevropa mamlakatlari bilan yaxshi qo'shnichilik munosabatlari ular bilan hamkorlikni rivojlantirish masalalari ko'rib chiqilgan.

Katta o'zgarishlar bizning hayotimizga tez kiradi. Voqealar tarixi dunyoning hozirgi ko'rinishini o'zgartiradi. Ona yurtimiz uchun g'urur va iftixor bilan qayd etish kerakki, O'zbekiston mustaqillika erishishi haqida birinchilardan bo'lib gapirgan. O'zbek xalqining o'z

taqdirini o'zi belgilash huquqi amalga oshirildi. 1991-yil 31-avgustda O'zbekiston Respublikasining mustaqilligi e'lon qilindi. O'zbekiston o'zining haqiqiy davlatchiligiga erishgan tinch parlament yo'li orqali muqaddas orzu ro'yobga chiqdi. Bu xalqimizning ko'p asrlik tarixida ulkan

voqea bo'ldi. Bu tarixiy voqea davlatimiz solnomasiga oltin harflar bilan yozildi.

O'zbekiston Respublikasi prezidenti Shavkat Miromonovich Mirziyoyev 2020-yil 29-dekabr kuni Oliy Majlisga, unung timsolida O'zbekiston xalqiga navbatdagi murojaatnoma bilan murojat qildi. Murojatnomada davlatimiz rahbari kelgusidagi maqsadlarni belgilab, aholi farovonligi va farovonligini izchil oshirishni ta'minlashga qaratilgan eng muhim vazifalarni belgilab berdilar.

Shu maqsadda Prezident Shavkat Mirziyoyev respublikaning tashqi siyosat strategiyasini takomillashtirish va bu sohada yangilangan faoliyat konsepsiyasini qabul qilish zarurligini ta'kidladilar. Shu bilan birga, O'zbekiston tomonidan olib borilayotgan ochiq, proaktiv va konstruktiv tashqi siyosatning izchilligini ta'minlash muhimligini alohida ta'kidlab o'tdilar.

Umuman olganda, O'zbekistonning zamonaviy tashqi siyosat strategiyasining asosiy prinsiplari va xarakteristik xususiyatlarini tizimli tahlil qilish bugungi kunda ko'plab mamlakatlar uchun, ayniqsa, xalqaro munosabatlar ishonch inqirozini boshdan kechirayotgan sharoitda, muloqot va o'zaro manfaatli hamkorlikning etishmasligi uchun namuna sifatida xizmat qilishi mumkin bo'lgan tashqi siyosatning chuqur o'ylangan ekanidan dalolat beradi.

O'zbekistonning tashqi siyosiy manfaatlari, avvalo, ichki taraqqiyotning ustuvor yo'nalishlariga asoslanadi, bu aslida mamlakatning xalqaro hamkorligini iqtisod qilish, tashqi aloqalarda iqtisodiy pragmatizmni kuchaytirish tomon aniq yo'l ekanini anglatadi.

Bunday yondashuvdan foydalanish natijasida xorijiy investitsiyalar va yangi texnologiyalarni jalb etish, turizm oqimini kengaytirish, shuningdek, milliy mahsulotlarni jahon bozorlariga eksport qilishni ko'paytirish bo'yicha ishlar samaradorligi sezilarli darajada oshdi.

Xususan, so'nggi yillarda iqtisodiy o'sishning asosiy ko'rsatgichlaridan biri investitsiya faolligining keskin o'sishi bo'ldi. O'tgan 4 yil davomida investitsiyalarning o'rtacha yillik o'sish sur'atlari 22 foizni tashkil etdi. Jalb qilingan xorijiy investitsiyalarning umumiy hajmi 26,6 milliard dollarga, shu jumladan to'g'ridan - to'g'ri-17,5 milliard dollarga yetdi.

Investitsiyalar hajmi 2,1 martadan ortiq, jumladan, xorijiy investitsiyalar hajmi 2,7 barobar oshdi. 2019-yil yakunlari bo'yicha YaIMga kiritilgan investitsiyalarning ulushi birinchi marta 38 foizdan oshib, kelgusi yillarda iqtisodiy o'sishni ta'minlash uchun mustahkam asos yaratmoqda.

Pandemiyaning oqibatlarini bilan bog'liq murakkab sharoitlardan farqli o'laroq, Jahon banki ekspertlari 2021 yilda mamlakat yalpi ichki mahsulotining o'sishini 4,8 foizga prognoz qilmoqdalar, bu rivojlanayotgan davlatlar orasida eng yaxshi ko'rsatkichlardan biridir.

2017 yilda prezidentimiz tashabbuslari bilan O'zbekistonda qo'shni davlatlar bilan yangi davr boshlandi.

O'zbekiston tashqi siyosatining yetakchi yo'nalishlaridan biri Qozog'iston Qirg'iziston, Tojikiston, Turkmaniston kabi qo'shni davlatlar bilan do'stlik va hamkorlikni mustahkamlash hisoblanadi. Yagona tarix, din, madaniyat, til umumiy ildizlar ushbu mamlakatlar xalqlarini

yanada yaqinlashtirish uchun asos bo'lib xizmat qiladi.

Yangi tarixiy sharoitlarda ijtimoiy-siyosiy jarayonlar Markaziy Osiyo mamlakatlari xalqlarining kelib chiqishi, tarixi, o'ziga xos turmush tarzi va yaxshi qo'shnichilik munosabatlariga boshqa nuqtai nazarni talab qildi.

2017-yilda O'zbekiston bilan Tojikiston o'rtasidagi munosabatlarda yangi sahifa ochildi. May oyida O'zbekiston Prezidenti Saudiya Arabistoni poytaxti Riyodda AQSh va Arab-musulmon mamlakatlari sammitida ishtirok etish doirasida Sh.M. Mirziyoyev Tojikiston prezidenti I. Rahmon bilan birinchi marta uchrashdi. Uchrashuv davomida bir qator o'zaro manfaatli kelishuvlarga erishildi. 2017 yil aprel oyida 25 yillik tanaffusdan so'ng Dushanbe va Toshkent o'rtasidagi havo qatnovi qayta tiklandi.

Sharqiy yo'nalishda O'zbekiston Yaponiya, Koreya, Hindiston kabi Osiyo mamlakatlari bilan davlatlararo munosabatlarni mustahkamlashga alohida e'tibor qaratdi.

O'zbekiston bugun mamlakatimiz tashqi siyosiy faoliyatida ko'p tomonlama hamkorlik tamoyilini izchil qo'llab-quvvatlamoda. O'zbekiston globallashtirish binyodkorlik jarayonlarini rivojlantirish, muloqot, o'zaro ishonch va bir-birining manfaatlarini hurmat qilishga asoslangan o'zaro manfaatli va teng huquqli xalqaro hamkorlikni yo'lga qo'yish tarafdoridir.

Bugungi kunda O'zbekiston nafaqat mintaqaviy, balki global kun tartibini shakllantirish, xalqaro hamjamiyatning xavfsizligi, farovonligi va barqaror

rivojlanishiga bevosita ta'sir ko'rsatadigan turli tahdid va xatarlarga qarshi jamoaviy mexanizmlarni barpo etishda faollik ko'rsatmoqda.

O'zbekiston Prezidentining xalqaro maydonlarda samarali ishtiroki buning yaqqol dalilidir. Shunday qilib, birinchi epidemiya davrida respublika rahbari turkiy kengashning favqulodda yig'ilishida so'zga chiqib, jahon mamlakatlari rahbarlari orasida birinchi bo'lib xalqaro hamjamiyatni yagona tahdid oldida birlashishga chaqirdilar.

Bunday yondashuv respublikamizning xalqaro qonunchilikda - global kun tartibidagi dolzarb muammolarni hal etishga qaratilgan konseptual ko'p tomonlama hujjatlarni ishga tushirish va qabul qilishdagi rolini kuchaytirishda ham namoyon bo'lmoqda.

Xususan, 2016-yildan O'zbekiston Prezidenti Shavkat Mirziyoyev tashabbusi bilan BMT doirasida turizm, mintaqaviy hamkorlik, konfessiyalararo o'zaro anglashuv va barqaror rivojlanish sohasida xalqaro hamkorlikning asoslari va mexanizmlarini takomillashtirishga qaratilgan to'rtta rezolyutsiya qabul qilindi.

Davlatimiz rahbari tomonidan BMT Bosh Assambleyasining 75-chi majlisida ilgari surilgan muhim tashabbuslar ham diqqatga sazovordir, bu esa respublikaning o'zaro manfaatli xalqaro hamkorlikni rivojlantirishga salmoqli hissa qo'shdi.

Bugungi kunda O'zbekiston 100 dan ortiq turli xalqaro tashkilotlarning a'zosi va 200 dan ortiq xalqaro ko'p tomonlama shartnomalarning ishtirokchisi. Xususan, 2017-2020-yillarda O'zbekiston SHHT sammitlarida 30 dan ortiq tashabbuslarni

ilgari surdi, ushbu davrda MDH doirasida 36 ta taklif kiritildi.

So'nggi yillarda O'zbekiston BMT doirasida ham faol ishtirok etdi. BMTning inson huquqlari bo'yicha Kengashi a'zosi sifatida ilk bor mamlakatni saylash bu borada muhim voqea bo'ldi.

Shu bilan birga, respublika bizning resurs-iqtisodiy imkoniyatlarimiz va inson salohiyatimizga mos keladigan jahon savdo tizimida munosib o'rin egallash maqsadida Jahon savdo tashkilotiga a'zo bo'lish bo'yicha faol muloqotni boshladi.

Bundan tashqari, Evropa Ittifoqi bilan kengaytirilgan hamkorlik va hamkorlik to'g'risidagi bitim bo'yicha muzokaralar yakunlandi, bu esa o'zaro savdo va tashqi savdo rejimini yumshatish uchun yanada qulay shart-sharoitlarni yaratishga yordam beradi.

Shu nuqtai nazardan, O'zbekiston Prezidenti tomonidan Oliy Majlisga asosiy tashqi hamkorlar bilan alohida dastur va hamkorlik strategiyalarini ishlab chiqish to'g'risidagi murojaatnomada belgilangan maqsadlar xalqaro hamkorlikni yangi aniq mazmun bilan to'ldirishi mumkinligini ta'kidlash lozim.

So'nggi uch yilda mamlakatimiz parlamentlararo ittifoq, YEXHT parlamentlararo Assambleyasi va MDH mamlakatlari parlamentlararo Assambleyasiga a'zo bo'ldi. Ushbu davr mobaynida parlamentlararo do'stlik guruhlari umumiy soni 48 taga yetdi va o'tgan yili parlament diplomatiyasi

konsepsiyasi qonun chiqaruvchi organ tomonidan qabul qilindi.

Eng muhimi, bunday yondashuv samarasida O'zbekistonimizning jahon miqyosidagi obro' - e'tibori tobora mustahkamlanib bormoqda.

Umuman, keyingi yillarda mamlakatimiz xalqaro maydonda sezilarli o'sishga erishdi. O'zbekiston ham mintaqaviy, ham global kun tartibidagi eng dolzarb muammolarni amaliy va ochiq muloqotda hal etishga tayyor, mamlakatimizning, birinchi navbatda, O'zbekistonda yashayotgan xalq manfaati uchun keng ko'lamli isloh qilish va modernizatsiya dasturini amalga oshirish uchun zarur qulay tashqi shart-sharoitlarni yaratib, mas'uliyatli va prognozli hamkor bo'lishga intiladi.

Prezidentimizning oddiy aholi bilan shaxsiy uchrashuvlar o'tkazish bo'yicha faolligi va ochiqligi meni hayratda qoldiradi. Ular bir necha hafta davomida AQSh, Hindiston, Pokiston, Qozog'iston va boshqa mamlakatlarga turli uchrashuvlar va rasmiy tashriflarga uchib ketishlari mumkin, ammo tashrifdan keyin, albatta, hududlar aholisi bilan uchrashgani O'zbekiston bo'ylab ish safarlariga uchadilar.

Prezidentimiz joylarda keng ko'lamli islohotlar jarayonini qat'iy qo'llab-quvvatlashni o'z nazoratiga olganlar.

Prezidentimiz Shavkat Miromonovich Mirziyoyev boshchiligidagi davlatimiz bundanda yuksak marralarni egallashiga ishonchim komil.

References:

1. Shavkat Miromonovich Mirziyoyev. Erkin va farovon, demokratik O`zbekiston davlatini birgalikda barpo etamiz. O'zbekiston Respublikasi prezidenti lavozimiga kirishish tantanali marosimi O'zbekiston Oliy Majlis palatalarining qo'shma majlisidagi nutq. - Toshkent: "O'zbekiston" NMIU, 2016.
2. Usmonov K. O`zbekiston tarixi. Toshkent. 2006.
3. Xidoyatov G. A. Jahon tarixi. Toshkent. 2000.